

**PARAMETRIK NOSOZLIK MEZONLARIDAN FOYDALANGAN
HOLDA KOMPYUTER TARMOQLARINING ISHONCHLILIGINI TAHLIL
QILISH.**

**Matyokubov. O'.K.,
Matsapayev.J.S.,
Xatamova M.K.**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali.

Annotatsiya: Bir xil qayta tiklanadigan elementlardan tashkil topgan kompyuter tarmoqlarining ishonchliligi ko'rsatkichlarini aniqlash uchun imkon beradigan matematik model ko'rib chiqildi. Ishonchlilik ko'rsatkichlari sifatida quyidagilar ko'rib chiqiladi: ishlamay qolguncha o'rtacha ish vaqti va statsionar rejimda tarmoqni tiklashning o'rtacha vaqti. Parametrik nosozliklarni ko'rib chiqishga imkon beradigan kompyuter tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini analitik baholash ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: kompyuter tarmog'i, ishonchlilik ko'rsatkichlari, parametrik nosozliklar, Markov usuli, tarmoq o'tkazuvchanligi, paketni uzatishning kechikishi.

Kirish

Tarmoq texnologiyalari zamonaviy jamiyat faoliyatining barcha sohalarida qo'llaniladi. Kompyuter tarmoqlarini qo'llashning turli sohalarida ularning ishlash parametrlariga har xil talablarni qo'yadi, shuning uchun ishonchlilikni baholash vazifasini, tarmoqning qaysi parametrlari uning ishlashini tavsiflashini aniqlashi kerak. Tarmoqning ishonchliligini tahlil qilish natijasida uning elementlari va tuzilishini tanlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi, bu minimal xarajatlar bilan talab qilinadigan ishonchlilik darajasini ta'minlaydi.

Murakkab tizimlarning ishonchliligining asosiy ko'rsatkichlari quyidagilardir: tayyorlik koeffitsienti, ma'lum vaqt davomida ish vaqti ehtimoli, ishlamay qolguncha o'rtacha ish vaqti, o'rtacha tiklanish vaqti. Zamonaviy kompyuter tarmoqlarida ma'lumot uzatish paketlarni almashtirish usuli bilan amalga oshiriladi. Uzatilgan ma'lumotlar ma'lum o'lchamdagi bloklarga – paketlarga bo'linadi. Har bir paket

manzilini o'z ichiga oladi va uzatilgan xabarning qolgan paketlaridan mustaqil ravishda uzatilishini ta'minlaydi. Oraliq tugunlarda uzatish yo'nalishini tanlash muammosi hal qilinadi. Marshrutni tanlash ma'lum bir vaqtda tarmoqning holatiga bog'liq.

Paketlarni almashtirish usulining afzalliklari aloqa kanallaridan foydalanishning yuqori samaradorligi, shuningdek tarmoqni axborot oqimlarining o'zgarishiga va tarmoq elementlarining shikastlanishiga tez moslashishdir. Bular va boshqa afzalliklar paketlarni almashtirish usuli kompyuter tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy usuli ekanligini isbotidir.

Tarmoqning ma'lumot uzatish talablariga qarab, tarmoqning ishlaydigan holatini turli yo'llar bilan aniqlash mumkin. Ko'pincha, agar biron bir tugun juftligi o'rtasida ma'lumot uzatish uchun kamida bitta yo'l bo'lsa, tarmoq ishlaydi deb ishoniladi. Umuman olganda, tarmoqdagi ma'lum parametrlarning qiymati ma'lum chegaralar ichida bo'lgan holatlar samarali deb hisoblanadi.

Kompyuter tarmoqlarining ishlashini tavsiflovchi asosiy parametrlar - bu paketning o'rtacha uzatish vaqti va tarmoqning o'tkazish qobiliyati, bu vaqt birligiga uzatiladigan paketlar soni bilan baholanadi. Boshqariladigan parametrning qiymati ruxsat etilgan hududdan tashqariga chiqadigan tarmoq holatlariga mos keladigan parametrik nosozliklar, barcha ma'lumot uzatish yo'llari uzilib qolganda yuzaga keladigan halokatli nosozliklar mavjud. Tarmoqning ishonchliligini tahlil qilish jarayoni ko'plab mumkin bo'lgan tarmoq holatlarini ko'rib chiqishni va har birida tarmoqning ishlashini aniqlashni talab qiladi. Ko'rib chiqilayotgan holatlar soni 10^5 - 10^7 deb taxmin qilinadi. Shu sababli, tarmoq ishonchliligini baholashning tezkor usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifadir.

Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlarining ishlashining matematik modeli ko'rib chiqiladi, bu sizga tarmoq holatlarining o'zgarishi dinamikasini tavsiflovchi ishonchlilik ko'rsatkichlarining qiymatlarini aniqlashga imkon beradi. Qayta tiklanadigan tarmoqlardan iborat tarmoqlar uchun elementlar, bunday ko'rsatkichlar ishlamay qolguncha o'rtacha ish vaqti va statsionar rejimda o'rtacha tiklanish vaqti

bilan baholanadi. Parametrik nosozliklarni ko'rib chiqishga imkon beradigan kompyuter tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini analitik baholash imkonini yaratadi.

1. Kompyuter tarmoqlarining ishonchliligi matematik modeli.

Umumiy holda, tarmoq topologiyasi $G(X, E)$ grafigi bilan berilgan, bu erda: X – tepaliklar to'plami va E – qirralar to'plami. Grafikning tepalari tarmoq tugunlariga, qirralari esa aloqa kanallariga to'g'ri keladi.

Ishonchlilik zamonaviy texnikaning o'ta muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Unga quyidagi ko'rsatkichlar bog'liqdir:

- sifat;
- samaradorlik;
- xavfsizlik;
- tavakallik (risk);
- tayyorlik;
- yashovchanlik.[1]

Ishonchsiz elementlar (tugunlar) bir xil deb taxmin qilinadi, bir-biridan mustaqil ravishda voz kechadi, ishlamay qolguncha va vaqt davomida eksponensial taqsimotga ega λ va μ parametrlari bilan tiklash mumkin. Ko'rib chiqilayotgan ko'rsatkichlarning qiymatlarini aniqlashga imkon beradigan asosiy parametr sifatida tarmoq ishonchliligi, biz Z_i dan foydalanamiz.

i - element ishlamay qolganda tarmoq ishlamay qolishining teng ehtimoli Z_i qiymatini ushbu ifodadan aniqlanishi mumkin.

$$Z_i = \frac{Y_i}{\binom{n}{i}} \quad (1)$$

bu yerda- Y_i ishlamay qolgan elementlarning turli xil kombinatsiyalari, i ishlamaydigan tarmoq holatlari soni.

Kichik o'lchamli tarmoqlar uchun Z_i qiymatlarini tarmoqning barcha mumkin bo'lgan holatlarini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Katta tarmoqlarning ishonchliligini tahlil qilishda Markov usulidan foydalanish kerak.[2]

1.1-rasm. Markov usuli tarmoq holatini o'zgartirish jarayoni.

1.1-rasmda. Markov jarayoni taqdim etilgan bo'lib, u ishlaymay qolganda va uning elementlari statsionar rejimda tiklanganda tarmoq holatlarining o'zgarishini tavsiflaydi. Jarayonning har bir holati ishlaymay qolgan elementlar soni va tarmoq holati bilan tavsiflanadi (ishlaydigan, ishlaymaydigan). Biz (i') – ishlaydigan holatlarni va (i'') – ishlaymay qolgan elementlarda ishlaymaydigan holatlarni belgilaymiz. Ishlaydigan tarmoq holatlarini E_+ belgilaymiz, E_- ko'p ishlaymaydigan tarmoq belgilaymiz.

Markov usuli bilan holatlar to'plamida o'rtacha ishlab turish vaqti ko'rsatilgan E_+ to'plamning holatlaridan biriga o'tishdan oldin ifodadan aniqlanishi mumkin:

$$T_{E_+} = \frac{\sum_{i=0}^n P_{i'}}{\sum_{i=0}^n P_{i'} \lambda_{i'}^*} \quad (2)$$

E_- to'plamining holatlaridan biriga o'tishini oldingi holatlar to'plamida jarayonning o'rtacha vaqtini quyidagi ifodadan aniqlash mumkin:

$$T_{E_-} = \frac{\sum_{i=0}^n P_{i''}}{\sum_{i=0}^n P_{i''} \mu_{i''}^*} \quad (3)$$

bu yerda $P_{i'}$ va $P_{i''}$ - holatlar ehtimoli,

$\lambda_{i''}^*$ - o'tish intensivligi (i'') holati uchun (i + 1'').

$\mu_{i''}^*$ - o'tish intensivligi (i'') holati uchun (i - 1').

Umumiy summa intensivligi $i = (n-1)\lambda$ ga teng bo'ladi, umumiy intensivlik qayta ishga tushirish- $i\mu$ shuning uchun ifoda quyidagicha bo'ladi:

$$\lambda_i^* = (n-i)\lambda Z_i^* \quad (4)$$

$$\mu_{i''}^* = i\mu Z_i^{**} \quad (5)$$

bu yerda: Z_i^* - quyidagi ehtimollik bitta chekkaning ishlamay qolishi tarmoq ishlaydigan holatdan (i') ishlamaydigan holatga o'tadi ($i+1$)";

Z_i^{**} - bitta qirrani tiklashda tarmoq ishlamaydigan holatdan (i'') ishlaydigan holatga o'tishi ehtimoli ($i-1$)';

Z_i^*, Z_i^{**} va Z_i - qiymatlarining o'zaro bog'liqligini quyidagi ifodada ko'rishimiz mumkin. Z_i^*, Z_i^{**} mos ravishda:

$$Z_i^* = \frac{Z_{i+1} - Z_i}{1 - Z_i} \quad (6)$$

$$Z_i^{**} = \frac{Z_{i-1}}{Z_i} \quad (7)$$

λ_i^* va $\mu_{i''}^*$ qiymatlarini almashtirish orqali (4) va (5) ifodalardagi hisobga olgan holda, (2) va (3), mos ravishda natijalarni olamiz.

$$T_{E+} = \frac{\sum_{i=0}^n P_i}{\lambda \sum_{i=0}^n P_i (n-i) Z_i^*} \quad (8)$$

$$T_{E-} = \frac{\sum_{i=0}^n P_{i''}}{\mu \sum_{i=0}^n i P_{i''} (1 - Z_i^{**})} \quad (9)$$

$P_{i'}$ va $P_{i''}$ qiymatlarni quyidagicha aniqlash mumkin. Barcha elementlar ishonchliligi jihatidan bir xil bo'lganligi sababli, muvaffaqiyatsiz elementlarga ega bo'lgan barcha holatlar bir xil bo'lishi mumkin. Tarmoqdagi i elementlarning ishlaymay qolishi ehtimoli:

$$P_i = \frac{(\lambda / \mu)^i \binom{n}{i}}{(1 + \lambda / \mu)^n} \quad (10)$$

Z_i - ta'rifidan kelib chiqadi:

$$P_{i'} = (1 - Z_i) P_i \quad (11)$$

$$P_{i''} = Z_i P_i \quad (12)$$

Olingan natijalar ko'rib chiqilayotgan ishonchlilik ko'rsatkichlarini hisoblashning muqobil usullari ma'lum bo'lgan elementlarning ketma-ket va parallel ravishda ulanishi bilan tizimlarning ishonchliligini hisoblash uchun ishlatilishi mumkin.

Olingan natijalarni tekshirish uchun taklif qilingan va ma'lum usullardan foydalangan holda bunday tizimlarning ishonchliligi ko'rsatkichlarini hisoblash amalga oshirildi. Ushbu hisob-kitoblarning natijalari ishda keltirilgan. Yakuniy natijalar mos keldi.

2. Kompyuter tarmog'ining o'tkazuvchanligini baholash.

Kompyuter tarmog'ining muhim xususiyati uning o'tkazish qobiliyati (PSVS) bo'lib, agar uzatishning o'rtacha kechikishi berilgan qiymatdan oshib ketmasa, u kirish oqimining maksimal intensivligiga teng bo'ladi. PSVS talablar matritsasi turiga, tarmoq topologiyasiga, shuningdek marshrutlash qoidalariga bog'liq.

Paketni uzatishning o'rtacha kechikish kattaligi ifodasini L.Kleinrok aniqlagan bo'lib[3], bu tenglama quyidagicha:

$$T = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{C_i - \lambda_i} + \tau \right) \lambda_i \quad (13)$$

bu yerda: λ_i - kanaldagi paketlar oqimining intensivligi (pak/sek);

C_i - kanalning o'tkazish qobiliyati (pak/sek);

τ - tugundagi paketni qayta ishlashning o'rtacha vaqti (sek/pak);

γ - kirish oqimining intensivligi (matritsa elementlarining yig'indisiga teng) (pak/sek);

m- tarmoqdagi aloqa kanallari soni.

Tarmoqning har bir kanalidagi oqim ko'plab s manbalaridan t qabul qiluvchilariga o'tadigan ko'plab mustaqil oqimlardan iborat. Matematik dasturlashda ushbu turdagi optimallashtirish muammolari chiziqli bo'lmagan maqsadli funksiyaga ega bo'lgan ko'p tarmoqli oqim muammolari deb ataladi.

Bunday muammolarni hal qilishda ishlatiladigan asosiy tushunchalarni aniqlaymiz.

Kirish oqimining intensivligi $\|\gamma_{i,j}\|$ matritsasi yordamida o'rnatiladi. Element $\gamma_{i,j}$ - paketlarni i tugundan j tugunga uzatishning intensivligiga teng.

Kirish oqimining o'zgarishiga talablar matritsasining barcha elementlarini mutanosib ravishda o'zgartirish orqali erishiladi. Buning uchun trafik darajasi deb nomlangan ρ masshtabli multiplikator ishlatiladi. Ko'rib chiqilayotgan muammoni quyidagicha shakllantirish mumkin.

Berilgan: n tugunlarni o'z ichiga olgan A tarmoq tuzilishi, C_i o'tkazish qobiliyati bilan m aloqa kanallari bilan birlashtirilgan.

$\|\gamma_{i,j}\|$ - matritsa talabi (pak/sek);

Matritsaga qo'yilgan talablar: Oqimni taqsimlash rejasini (marshrutlash matritsasi) aniqlash, bu tarmoq orqali vaqt birligiga maksimal miqdordagi ma'lumotni quyidagi cheklovlar bilan uzatishni ta'minlaydi:

- 1) Oqimga mos keladigan matritsa talablari $\|\gamma_{i,j}\|$;
- 2) $\lambda_i < C_i$ - kanaldagi oqim intensivligi;
- 3) Paketlarni uzatishning o'rtacha kechikishi belgilangan $T_{\max}$ qiymatidan oshmasligi.

Ushbu muammoni hal qilishning eng samarali raqamli usuli bu "oqimni burish" usuli (OII) [4]. OII usulining mualliflari muammoni hal qilishni sezilarli

darajada soddalashtiradigan maqsadli funksiyaning ikkita xarakterli xususiyatlarini qayd etishdi:

1. Maqsad funksiyasi to'siq xususiyatlariga ega: $T \rightarrow \infty$, agar $\lambda_i \rightarrow C_i$. Shuning uchun, agar siz oqimdagi kichik o'zgarishlar bilan ishlasangiz, unda 2-cheklov avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
2. Ikkinchi xususiyat - bu o'rtacha kechikish funksiyasining paydo bo'lishi. Chiziqli bo'lmagan dasturlash nazariyasidan ma'lumki, ba'zi funksiyalar konveks bo'lishi uchun ushbu funksiyaning ikkinchi hosilalarining determinanti ma'lum bir sohada ijobiy aniqlanishi kerak.

Usul mualliflari (OП) funksiyaning konveksiyasini isbotladilar (13).

OП usulini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi hisob - kitoblar, ayniqsa, katta o'lchovli tarmoqlar uchun foydalanishni cheklaydi.

Ushbu ishda quyidagi muammoni hal qilish natijasida olingan yuqori o'tkazuvchanlik balidan foydalanish taklif etiladi:

Cheklovni qondiradigan λ_i qiymatlari to'plamida (14), funksiyasining minimal qiymatini (13) aniqlash.

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = \lambda^0 \quad (14)$$

λ^0 - oqimni eng qisqa yo'llar bo'ylab taqsimlashda, tarmoq kanallarida oqimning umumiy intensivligi qo'llaniladi:

$$\lambda^0 = \sum \sum \gamma_{ij} \pi_{ij} = \mu \gamma \quad (15)$$

bu yerda: π_{ij} - i va j tugunlarini bog'laydigan eng qisqa yo'lda tranzit kanallari soni; μ - tarmoq tugunlari orasidagi o'rtacha masofa;

Aslida, oqimning optimal taqsimotida $\lambda > \lambda^0$, chunki oqimning bir qismi eng qisqa yo'lga to'g'ri kelmaydigan marshrutlar bo'ylab yo'naltiriladi.

Muammoni hal qilish uchun biz Lagranj multiplikatorlari usulidan foydalanamiz. Lagranj Funksiyasi ko'rib chiqilayotgan vazifa uchun u quyidagicha:

$$F = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{C_i - \lambda_i} + \tau \right) \lambda_i + \beta \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i - \lambda^0 \right) \quad (16)$$

Maqsad funksiyasini minimallashtiradigan λ_i qiymatlari (13) tenglamalar tizimini yechish orqali topiladi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \lambda_i} &= \frac{1}{\gamma} \left(\frac{C_i}{(C_i - \lambda_i)^2} + \tau + \beta \right) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_i} &= \sum_{i=1}^m \lambda_i - \lambda^0 = 0 \end{aligned} \quad (17)$$

(17) tenglamalar tizimini yechish natijasi kerakli λ_i qiymatlari.

$$\lambda_i = C_i - \frac{\sqrt{C_i} \left(\sum_{k=1}^m C_k - \mu \gamma \right)}{\sum_{k=1}^m \sqrt{C_k}} \quad (18)$$

Agar barcha tarmoq kanallari bir xil o'tkazuvchanlikka ega bo'lsa, unda (18) dan biz olamiz:

$$\lambda_i = \frac{\mu \gamma}{m} \quad (19)$$

barcha kanallarni bir tekis yuklash maqbuldir. Olingan λ_i (18) qiymatlarini (13) ga almashtirish orqali biz funksiyaning kerakli qiymatini olamiz:

$$T = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\sum_{k=1}^m \sqrt{C_k} - m \sum_{k=1}^m C_k + m \mu \gamma}{\sum_{k=1}^m C_k - \mu \gamma} + \tau \mu \gamma \right) \quad (20)$$

Tarmoq kengligi bilan bir xil kanallarga ega bo'lgan tarmoq uchun (20) ifoda quyidagicha bo'ladi:

$$T = \mu \left(\frac{m}{mC - \mu \gamma} + \tau \right) \quad (21)$$

(20) va (21) tenglamalar ifodasi tarmoqdagi paketlarni uzatishni o'rtacha kechikishining pastki bahosini anglatadi. O'rtacha kechikishning haqiqiy qiymati

kattaroq bo'ladi, chunki paketlarning bir qismi aylanma yo'llar bo'ylab yo'naltiriladi va shuning uchun paketlarning o'rtacha masofasi μ dan katta bo'ladi. Bundan tashqari, oqim ta'rifini optimal taqsimlash natijasida olingan qiymatlar farq qiladi, funktsiyani minimallashtiradigan qiymatlardan olinadi.

Agar T o'rniga (20) ifodada $T_{\max}$ kechikishining maksimal ruxsat etilgan qiymatini almashtirsak va uni γ ga nisbatan hal qilsak, u holda biz quyidagi ifodani olamiz.

Tarmoqning kengligi bir xil kanallarga ega C tarmoq uchun, olingan ifoda quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$\gamma = m \left(\frac{C}{\mu} - \frac{1}{T_{\max} - \mu\tau} \right) \quad (22)$$

1.2-rasm. Kompyuter tarmog'ining topologiyasiga misol.

Agar biz boshlang'ich matritsani γ_0 bilan belgilasak, keyin kirish oqimining o'zgarishiga matritsaning barcha elementlarini o'lchov koeffitsientiga ko'paytirish orqali erishiladi va ρ tarmoq o'tkazuvchanligining yuqori bahosi quyidagicha bo'ladi:

$$\gamma = \rho\gamma_0 \quad (23)$$

(23) ni (22) ifodaga almashtirish va uni ρ ga nisbatan yechish:

$$\rho = \frac{m}{\gamma_0} \left(\frac{C}{\gamma} - \frac{1}{T_{\max} - \mu\tau} \right) \quad (24)$$

ρ qiymati bo'yicha baholash qulayroq hisoblanadi.

Olingan bahoni “oqimni burish” usuli bo'yicha hisoblangan qiymatlari bilan taqqoslash shuni ko'rsatdiki, “oqimni burish” usuli ma'lum bir simmetriyaga ega tarmoqlarning haqiqiy qiymatiga juda yaqin, buning natijasida optimal marshrutlash paytida aloqa kanallaridagi oqimlarning intensivligi ularning o'tkazish qobiliyatiga mutanosibdir. Bunday tarmoq topologiyalari, agar optimallashtirish vazifasi ma'lum miqdordagi aloqa kanallari uchun maksimal aloqani ta'minlagandagina olinadi.

1.3-rasm. O'rtacha ish vaqtining trafik tushishining ruxsat etilgan darajasidan voz kechishga bog'liqligi.

Bunday muammoni hal qilish natijasida olingan tarmoqqa misol keltirilgan. Ushbu tarmoq uchun (OII) “oqimni burish” qiymat 1,26 ga teng (oqimni burish usuli yordamida olingan aniq qiymat 1,22 ga teng).

Ruxsat etilgan qiymatdan voz kechgunga qadar o'rtacha ish vaqtining grafigi keltirilgan trafik pasayishi darajasida bo'ladi. Tarmoqning izchil holatlari samarali deb hisoblanadi, unda qiymat belgilangan darajadan past bo'lmagan (ICBC) “tarmoqdagi oqimlarni hisoblash” qiymatlari yordamida baholandi:

$$ICBC = (1 - \alpha)\rho\gamma \quad (25)$$

bu yerda α trafik tushishining ruxsat etilgan darajasini bildiradi. Masalan, agar $\alpha=0,2$ bo'lsa, u holda trafik tushishining ruxsat etilgan darajasi 20% ni tashkil qiladi. ρ -qiymatlarini hisoblash uchun (24) ifodasi ishlatilgan.

Xulosa.

Barqaror holatda bir xil tiklanadigan elementlardan tashkil topgan kompyuter tarmoqlarining ishonchliligi ko'rsatkichlarining qiymatlarini aniqlash uchun analitik ifodalarni qo'llash samarli hisoblanadi. Analitik ifodalarni olish uchun Markov jarayoni ko'rib chiqiladi, uning holatlari ishlamay qolgan elementlar soni va tarmoq holati bilan tavsiflanadi. Olingan qiymatlarni aniqlash uchun iboralar berilgan quvvat elementlarining kombinatsiyalari sonini aniqlash kifoya, agar ular ishlamay qolsa, tarmoq ishlamay qoladi. Kichik o'lchamdagi tarmoqlar uchun ushbu ko'rsatkichni muvaffaqiyatsiz elementlarning barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Katta o'lchamli tarmoqlar uchun Markov usulidan foydalanish kerak. Hisoblash tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini yuqori baholashning analitik ifodasi olingan va parametrik nosozliklarni o'rganishda uni ishlatish maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K. Telekommunikasiya tarmoqlari yashovchanligini ta'minlashning ba'zi masalalari. D.A. Davronbekov, O'. Matyokubov – Axborotkommunikasiyalar: Tarmoqlar, Texnologiyalar ..., 2020.
2. Tkachev O.A. Application of Markov chains for the reliability analysis of systems with a complex structure. // Cybernetics №. 5/ 1983, p. 95–101.
3. Kleinrock L. Computer systems with queues. M.: Mir, 1979. 600str.
4. Aspects of Mathematical Theory of Reliability. Barzilovich E., Belyaev Yu., Kashtanov V., Kovalenko I., Solovyev A., Ushakov I. Ed. B.V.Gnedenko. // M. Radio I Svyaz, / 1983. – 367str.
5. Djurayev, R. K., Jabborov, S. Y., Omonov, I. I., & Rajabov, J. R. (2022). Research on the Model of Malfunction and Diagnostics of Digital Devices of Data Transmission Equipment. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(3), 31-35.
6. Djurayev R. K., Jabborov S. Y., Omonov I. I. Interconnection of Performance Indicators and Reliability of Data Transmission Systems //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – C. 1-7.